

Estratégias de Aprendizagem Realizadas por Alunos do Curso de Graduação em Educação Física a Distância da Universidade de Brasília

André Ribeiro da Silva
Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil
andreribeiro@unb.br

Jônatas de França Barros
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, Brasil
jonatas@ufrnet.br

Robson de Souza Lobato
Universidade de Brasília, Brasília – DF, Brasil
rtutoria@gmail.com

Jitone Leônidas Soares
Universidade de Brasília, Brasília – DF, Brasil
jitoneunb@gmail.com

Silvia Emanoella Silva Martins de Souza
Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, Brasília – DF, Brasil
silvia.souza@icdf.org.br

Guilherme Lins de Magalhães
Universidade de Brasília, Brasília – DF, Brasil
glmjudo@hotmail.com

Lúcio França Teles
Universidade de Brasília, Brasília – DF, Brasil
teleslucio@gmail.com

Resumo

O objetivo deste estudo foi investigar as estratégias e hábitos de aprendizagem de graduandos em educação física a distância em uma universidade do Brasil. Foram convidados 115 alunos, de diversos polos presenciais da Universidade Aberta do Brasil (UAB/UnB), atualmente institucionalizada pela Universidade de Brasília. Os instrumentos de pesquisa foram baseados nos modelos *MAIS* e *IMPACT*. O questionário foi aplicado através do instrumento *Google Docs*, via internet. A metodologia utilizada foi a exploratória, onde os dados quantitativos foram analisados pelo programa estatístico *Minitab17*. Os resultados mostraram maior quantidade de alunos que leram mais da metade do conteúdo, que estudaram sozinhos, além de responderem a maioria das estratégias avaliadas com uma média superior a 7, em uma escala de 1 a 9. Conclui-se que os alunos apresentam hábitos de estudos adequados e razoáveis para um curso superior a distância e utilizam de forma satisfatória as 31 estratégias de aprendizagem que foram investigadas.

Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem, EaD, Educação Física.

1 Introdução

A Educação Física cresce cada vez mais em suas diferentes possibilidades e intervenções na sociedade contemporânea. Desde o seu nascimento com a formação de professores de Educação Física em 1929, até sua regulamentação em 1998, muitos desdobramentos ocorreram. A Educação Física e suas manifestações estão em franco crescimento, tanto no campo científico, quanto no campo fitness ou no contexto do mercado mundial esportivo. Há diferentes campos de atuação da área da Educação Física, possibilitando aos profissionais licenciados e professores que atuam em sala de aula, nas pequenas e grandes cidades, a atuarem também como participantes de equipes e organizadores de eventos, tais como copa do mundo e jogos olímpicos (Pereira, 2010).

Além disso, a Educação Física vem alcançando patamares nunca antes alcançados e por concordar com seus argumentos, destacamos um patamar em que a mesma chegou com a formação de profissionais por meio da Educação a Distância, patamar que representa a modalidade de ensino em franco crescimento e que provavelmente irá desenvolver-se muito mais em uma projeção indefinida nos próximos anos (Pereira, 2010).

A formação de professores no Brasil, incluindo os de Educação Física, vem atravessando grandes transformações nos últimos anos (Quaranta & Pires, 2013). A falta de professores para a educação básica (Gatti & Barreto, 2009), fez com que diversas políticas de ampliação do acesso à educação superior, em especial, as licenciaturas fossem criadas, e neste contexto a Universidade Aberta do Brasil (UAB), através do Decreto nº 5.800/2006, ampliando o ensino superior e incluindo as licenciaturas a distância (EaD), para ampliar o acesso à educação superior em diversas regiões (Ferrugini, Souza, Morais & Pinto, 2014)

A UAB destinava-se, principalmente, aos professores sem habilitação legalmente exigida para o exercício profissional, mas que já atuam como professores. Atualmente, o ingresso ao curso é realizado por um processo seletivo que abrange toda a população dos municípios e proximidades que possuem polos presenciais da Universidade de Brasília.

Até o ano de 2014 houve um crescimento considerável na oferta de cursos na modalidade a distância. Sales (2010) informa que nos últimos anos, houve um aumento de 247% no número de alunos regularmente matriculados em cursos de EaD credenciados no Brasil. Sales (2010) expressa que os dados do Censo EaD.br mostram que 2,64 milhões de brasileiros estudaram por

Educação a Distância em 2008, distribuídos em pelo menos 1.752 cursos. A autora destaca também que pelos dados do Ministério da Educação (MEC), no fim de 2009, o ensino a distância contava com 111 instituições de Educação Superior, sendo 52 particulares, 11 confessionais e 48 federais, estaduais e institutos federais.

O projeto pedagógico do curso de educação física a distância - ministrado pela Universidade Aberta do Brasil, em parceria com o Ministério da Educação e a Universidade de Brasília - foi elaborado levando em conta as Diretrizes Curriculares Nacionais; as exigências do Parecer CNE-CP 21-2001; a Resolução CD/FNDE/nº 34, de 9 de agosto de 2005; e os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância – SEED/MEC, enfatizando a formação para o uso didático de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC (Sanchez & Castro, 2007).

A faculdade de Educação Física a Distância da UnB vem coordenando a oferta de disciplinas, a partir de um modelo-padrão de fóruns e tarefas aos ambientes virtuais de aprendizagem, denominados *Moodle*, onde neste tem-se os encontros coletivos que permitem aos alunos o registro das atividades desenvolvidas nas disciplinas. A escolha do ambiente virtual de aprendizagem *Moodle* se dá pelo fato de ser uma plataforma que oferece espaços virtuais ideais para que os alunos possam se reunir, compartilhar, colaborar e aprender juntos (Paiva, 2010).

Neste sentido, para compreender características importantes relacionadas aos alunos, os objetivos da presente pesquisa foram analisar os hábitos de estudo e as estratégias de aprendizagem dos alunos de graduação a distância, matriculados no curso de Educação Física a Distância da UnB, que utilizam os fóruns e tarefas como espaço pedagógico.

2 Métodos

Trata-se de um estudo exploratório. Foram utilizados dados quantitativos, coletados de janeiro a fevereiro de 2015. Os alunos tinham acabado de cursar o 2º semestre de 2014.

A pesquisa foi realizada no curso de graduação de educação física a distância da Universidade de Brasília – UnB. Foram convidados 115 alunos, de diversos polos presenciais da Universidade Aberta do Brasil (UAB/UnB), atualmente institucionalizada pela Universidade de Brasília. Os polos estão localizados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

Os critérios de inclusão da amostra foram: todos os alunos de graduação em educação física, de ambos os sexos, devidamente matriculados, no segundo semestre de 2014 e que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. O critério de exclusão foi a recusa em participar da pesquisa.

Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética de pesquisa em seres humanos da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília em 20/03/2014 com registro número CAAE: 21113213.2.0000.0030 CEP/CONEP.

Os dados foram coletados através do instrumento questionário *Google Docs*, através de um instrumento adaptado de outros estudos (Zerbini, 2007, Zerbini & Abbad, 2008, De Paula & Silva, 2004), elaborado pelos modelos teóricos *Mais e Impact*, com a finalidade de coletar dados sócio demográficos (etapa 1) e investigar os hábitos de estudos e as estratégias de aprendizagem dos alunos participantes (etapa 2). Para investigar as estratégias de aprendizagem utilizou-se uma escala constituída por 31 itens, do tipo *Likert* de 11 pontos, variando de 0 (nunca) a 10 (sempre).

Foi realizado a análise de dados quantitativa aplicada aos dados pessoais dos alunos (idade, sexo, escolaridade etc.) e às respostas numéricas dos participantes aos questionários. Os dados sócio demográficos, os hábitos de estudo e as respostas dos alunos à escala foram submetidos à análise estatística exploratória e descritiva.

As respostas aos 31 itens relativos à escala que investigou as estratégias de aprendizagem, quando submetidas à investigação exploratória.

3 Resultados

3.1 Estratégia de Aprendizagem

As respostas dos 81 alunos aos 31 itens do questionário que avaliou as estratégias de aprendizagem foram divididas nas Tabelas 2 e 3, que descrevem média e desvio-padrão (dp) do total de respostas.

IQ	Variável	TOTAL n=81 Média ± dp
1	Mantive-me calmo diante da possibilidade das coisas ficarem difíceis	7,75 ± 1,74
2	Repeti a mim mesmo que tudo sairia bem ao final da disciplina	8,63 ± 1,71
3	Mantive-me calmo diante da possibilidade de ter rendimento na disciplina	7,54 ± 2,13
4	Mantive-me calmo diante da possibilidade de cometer erros ao realizar as	7,69 ± 1,96
5	Mantive-me calmo diante da possibilidade de as coisas darem errado	7,43 ± 2,05
6	Expressei minhas ideias nos fóruns de debate	8,48 ± 1,57
7	Troquei mensagens eletrônicas com meus colegas	7,69 ± 2,40
8	Troquei informações com os colegas sobre o conteúdo da disciplina	8,23 ± 1,80
9	Troquei informações com os professores tutores sobre o conteúdo da disciplina	7,43 ± 1,89
10	Busquei auxílio com os professores tutores para esclarecer minhas dúvidas	7,76 ± 2,05
11	Participei dos fóruns como observador	7,33 ± 2,26

12	Forcei-me a prestar atenção quando me senti cansado	8,19 ± 1,78
13	Esforcei-me mais quando percebi que estava perdendo a concentração	8,27 ± 1,86
14	Aumentei meus esforços quando o assunto não me interessava	7,95 ± 1,99

Tabela 2- Estratégia de aprendizagem: controle emocional, ajuda interpessoal e motivação

*IQ= Itens do Questionário: escala estratégias de aprendizagem

IQ*	Variável	TOTAL n=81 Média±dp
15	Busquei outros <i>sites</i> relacionados à disciplina	8,25 ± 1,80
16	Busquei outras fontes de pesquisa, fora da internet, relacionadas à disciplina	7,29 ± 2,26
17	Li os avisos e novidades divulgados no ambiente da disciplina	8,63 ± 1,65
18	Participei de encontros presenciais previstos na disciplina com colegas, professores tutores etc.	9,38 ± 1,20
19	Participei de encontros presenciais não previstos na disciplina com colegas.	7,06 ± 2,95
20	Participei de encontros presenciais não previstos na disciplina com professores tutores	7,22 ± 2,62
21	Realizei as atividades propostas ao final dos momentos dentro dos prazos estabelecidos	8,44 ± 1,67
22	Revisei os conteúdos relativos aos exercícios em que cometi erros	7,76 ± 1,89
23	Fiz anotações sobre conteúdo da disciplina	8,28 ± 1,67
24	Repeti mentalmente o conteúdo da disciplina	7,77 ± 1,96
25	Desenhei esquemas para estudar o conteúdo da disciplina	7,22 ± 2,43
26	Fiz resumo do conteúdo da disciplina	6,32 ± 3,32
27	Li o conteúdo da disciplina na tela do computador	8,16 ± 2,05
28	Li o conteúdo da disciplina utilizando material que imprimi	7,04 ± 2,81
29	Associei os conteúdos da disciplina aos meus conhecimentos anteriores	8,18 ± 1,72
30	Associei os conteúdos da disciplina às minhas experiências anteriores	8,17 ± 1,83
31	Identifiquei, no meu dia-a-dia, situações para aplicar o conteúdo da disciplina	8,09 ± 1,86

Tabela 3 - Estratégia de aprendizagem: busca, participação, repetição, organização e elaboração

*IQ= Itens do Questionário: escala estratégias de aprendizagem

4 Discussão

As estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos foram avaliadas por 31 itens, sendo praticamente todas utilizadas de forma efetiva. A média de 30 itens avaliados foram iguais ou superiores a 7, exceto apenas um item (fiz resumo do conteúdo da disciplina) que teve sua média entre 6 e 7 pontos. Isso demonstra que houveram resultados positivos em todos os quesitos analisados.

A estratégia de estudo mais utilizada foi: Particpei de encontros presenciais previstos na disciplina com colegas, professores tutores etc, seguidas pelas estratégias: Li os avisos e novidades divulgados no ambiente da disciplina, Repeti a mim mesmo que tudo sairia bem ao final da disciplina, Realizei as atividades propostas ao final dos momentos dentro dos prazos estabelecidos, Expressei minhas ideias nos fóruns de debate e Troquei informações com os colegas sobre o conteúdo da disciplina. Estas duas ultimas atividades indicam compartilhamento e colaboração online, uma forma de aprendizagem que se torna cada vez mais comum em ambientes online (Paiva, 2010, Teles, 2009). Por outro lado, as estratégias de aprendizagem usadas em menor proporção foram: Fiz resumo do conteúdo da disciplina e Li o conteúdo da disciplina utilizando material que imprimi.

Observou-se uma predominância do sexo masculino (51,9%), solteiros (54,3%), com idade superior a 36 anos (44,4%), possuem atividade remunerada (90,1%), não possuem outra graduação (84%), estavam cursando mais de 5 disciplinas (74,1%), já haviam participado de algum curso semipresencial ou a distância (60,5%), estudam na internet (38,3%) e fora da internet (63%) até 6 horas semanais, o horário de preferência de estudar entre 18 as 24h (60,5%), preferem estudar só (86,4%), leem apenas mais da metade do conteúdo da disciplina (49,4%).

Observam-se, portanto, frequências maiores em alunos do sexo masculino e de adultos com idade superior a 36 anos, dados opostos a diversos estudos (De Paula & Silva, 2004, Osório, Crippa & Loureiro, 2008, Peixoto, Peixoto & Alves, 2012).

Estudos realizados com estudantes universitários inseridos em disciplinas semipresenciais identificaram tendências semelhantes para gênero e faixas etárias (De Paula & Silva, 2004).

5 Conclusão

O estudo demonstra que grande parte dos alunos graduandos além de estudar, trabalham com alguma atividade remunerada. Esse perfil demonstra com clareza que o alunado do curso de educação fica a distância da Universidade de Brasília é em sua grande maioria trabalhadores com idade igual ou superior a 36 anos, de gênero bem equilibrado, solteiros, que costumam estudar no período noturno, já fizeram algum curso a distância antes de ingressar na Educação Física a Distância, o que demonstra interesse e conhecimento por parte deles nessa modalidade de ensino.

A maioria relata que não leem o conteúdo todo de uma disciplina. Essa afirmação é preocupante porque os cursos em EAD por terem pouca ou nenhuma aula presencial, possui conteúdos focados principalmente na leitura do material no ambiente virtual de aprendizagem. Neste sentido, essa resposta demonstra grande interesse por parte dos tutores, supervisores de disciplinas e gestores de conscientizar os alunos e buscar a utilização de novos recursos e ferramentas para AVA, que proporcionem melhor interação dos alunos com o conteúdo.

As respostas dos alunos demonstraram que os mesmos possuem controle emocional, se ajudam e colaboram entre si, estudam motivados, buscam, participam, repetem, organizam e elaboram estratégias de aprendizagem que facilitem a conclusão do curso.

Uma das limitações deste estudo pode ter sido a generalização dos resultados, em detrimento as particularidades de cada disciplina e suas metodologias utilizadas.

Outro fator importante que deve ser levado em consideração é que esta pesquisa foi realizada antes do Ministério da Educação do Brasil reduzir as verbas destinadas a UAB em 75%, fazendo com que o curso ficasse comprometido com a redução de tutores e não ofertada mais novas turmas.

6 Referências

- De Paula e Silva, A. (2004). Avaliação de uma disciplina semipresencial de graduação ofertada por meio da Internet na Universidade de Brasília [dissertação de mestrado]. Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília; Brasília, 173 p.
- Ferrugini, L., Souza, D., Morais, R., & Pinto, C. (2014). Educação a distância no Brasil: potencialidades e fragilidades. *Revista da Universidade Vale do Rio Verde*, 12(1), 90-98.
- Gatti, B. & Barreto, E. (2009). Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: UNESCO.
- Osório, F., Crippa S. & Loureiro, R. (2008). Escala para auto-avaliação ao falar em público (SSPS): adaptação transcultural e consistência interna da versão brasileira. *Rev Psiquiatr Clín*:35(6):207-11.
- Paiva, V. (2010). Virtual learning environments: epistemological implications. *Educ Ver*, 26 (3), 353-70.
- Peixoto, H., Peixoto, M. & Alves, E. (2012). Estratégias de aprendizagem utilizadas por graduandos e pós-graduandos em disciplinas semipresenciais da área de saúde. *Rev. Latino-Am. Enfermagem* 20(3):8.
- Pereira, N. (2010). A relação entre satisfação e permanência de clientes enquanto consumidores de serviços: um estudo em academias de atividades físicas. Dissertação (Mestrado em Gestão do Esporte), Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília, Brasília.
- Quaranta, A. & Lorenzi, P. (2013). Histórias de vida e experiências docentes no estágio supervisionado de licenciandos em Educação Física - modalidade EAD. *Movimento*, 19(2), 185.

- Sales, D. (2010). EAD tem expectativa de crescimento para os próximos anos. Disponível em: <http://www2.abed.org.br/visualizaDocumento.asp?Documento_ID=555> Acesso em: 02 jan 2016.
- Sanches, A. & Castro, I. (2007). Projeto PolíticoPedagógico do curso de Educação Física – Educação em distância. Brasília: FEF/UnB.
- Teles, L. (2009) A aprendizagem por e-learning in LITTO, Fred & FORMIGA, Marcos (orgs) Educação a distância – o estado da arte. São Paulo: Editora Pearson.
- Zerbini, T. & Abbad, G. (2008). E Learning strategies in distance course: Validation of a scale. Psico-USF, 13(2), 177-87.
- Zerbini, T. (2007). Avaliação da transferência de treinamento em curso a distância [tese de doutorado]. Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Brasília, 321 p.